

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20038154>

**BOSHLANG‘ICH SINIF “O‘QISH KITOBIDA”GI MATNLARDA
UCHRAYDIGAN EGALIK SHAKLLARINING GRAMMATIK
XUSUSIYATLARI**

Otaboyeva Yulduz O‘tkirjon qizi

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Boshlang‘ich va maktabgacha ta‘lim fakulteti
4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **M.A.Hamrayev**

Nizomiy nomidagi O‘zMPU professori, filologiya fanlar nomzodi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish kitobida uchraydigan egalik shakllari, ularning grammatik ma‘nolari va o‘quvchilarga qanday tushuntirish metodikasi haqidagi bilimlar yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Boshlang‘ich sinf, egalik shakllari, grammatika, o‘quvchilar, o‘qish kitobi, darsliklar, metodika, usullar.*

***Annotation:** This article discusses possessive forms found in primary school reading textbooks, their grammatical meanings, and effective methodological approaches to explaining them to students.*

***Key words:** primary school, possessive forms, grammar, students, reading textbook, methodology, methods.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются притяжательные формы, встречающиеся в учебниках для чтения в начальной школе, их грамматические значения, а также эффективные методические подходы к их объяснению учащимся.*

***Ключевые слова:** начальная школа, притяжательные формы, грамматика, учащиеся, учебник для чтения, методика, методы.*

Egalik qo‘shimchasi — bu so‘zga qo‘shilib, predmet yoki shaxsning kimga yoki nimaga tegishli ekanini bildiradigan qo‘shimcha, ya’ni, egalik qo‘shimchasi orqali “kimning?” yoki “nimasining?” degan savollarga javob beriladi.

Misollar: kitob**im** — mening kitobim

- uying — sening uying
- daftari — uning daftari
- maktab**imiz** — bizning maktabimiz
- do‘stingiz — sizning do‘stingiz
- mashinalari — ularning mashinalari

Boshlang‘ich sinf “O‘qish kitobi” matnlarida egalik shakllari (qo‘shimchalari) o‘quvchilarning nutqini o‘stirish, savodxonligini oshirish va grammatik tushunchalarni shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu shakllar ot va otlashgan so‘zlarga qo‘shilib, predmetning shaxsga (men, sen, u, biz, siz, ular) qarashli ekanligini bildiradi.¹

1. Egalik qo‘shimchalarining turlari va shaxs-son xususiyatlari

O‘qish kitobi matnlarida egalik qo‘shimchalari 3 ta shaxs va 2 ta sonda (birlik va ko‘plik) qo‘llanadi:

- **I shaxs:**-im, -m (kitobim, onam), ko‘plikda -miz, -imiz (maktabimiz).
- **II shaxs:**-ing, -ng (daftarim, akang), ko‘plikda -ingiz, -ngiz (yozuvlaringiz).
- **III shaxs:**-i, -si (darsligi, onasi), ko‘plikda -i, -si (bobosi, uylari)

Boshlang‘ich sinflarning o‘qish darslari o‘z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko‘ra ta’lim tizimida alohida o‘rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta’limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta’limini o‘qish ta’limisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Boshlang‘ich sinf “O‘qish kitobi” darsliklariga kiritilgan muayyan mavzular o‘quvchilarni badiiy adabiyotning sehrli olamiga olib kirishi, dunyoqarashlarini to‘g‘ri shakllantirishga qaratilishi bilan belgilanadi. Shunga ko‘ra, o‘qish darslarining

¹ Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2018.

yetakchi xususiyati o‘quvchilarning savodxonligini ta’minlash bilan birga, o‘quvchilarni yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi.¹

Kitobim, kitobing, kitobi so‘zlari so‘z tarkibiga ko‘ra tahlil qilinadi va o‘quvchilar *kitob* — o‘zak, *-im, -ing, -i* qo‘shimcha ekanini aniqlaydilar. O‘qituvchi *kitob* va *kitobim* so‘zlarini taqqoslashni, *-im* qo‘shimchasining ma’nosi haqida o‘ylab ko‘rishni topshiradi, muammoli vaziyat yaratadi; o‘quvchilar qo‘shimchaning ma’nosi haqida fikr yuritadilar, ammo *kitobim* so‘zining ma’nosiga (mening kitobim — kitob meniki) tushunsalar ham, fikrlarini shakllantirib aytib berolmaydilar. O‘qituvchi qisqa tushuntiradi:

Tilda uchta shaxs mavjud:

I shaxs - so‘zlovchi

II shaxs — tinglovchi

III shaxs — o‘zga

Egalik qo‘shimchalari otlarga ikki variantda qo‘shiladi. *Akam* va *kitobim, akang* va *kitobing, akasi* va *kitobi* kabi oxiri unli hamda undosh tovush bilan tugagan otlar so‘z tarkibiga ko‘ra tahlil qilinadi, qo‘shimchalar taqqoslanadi, suhbat asosida xulosa chiqariladi: oxiri unli tovush bilan tugagan otlarga *-m, -ng, -si, -miz, -ngiz, -si* egalik qo‘shimchalari, oxiri undosh tovushlar bilan tugagan otlarga *-im, -ing, -i, -imiz, -ingiz, -i* egalik qo‘shimchalari qo‘shiladi².

O‘quvchilarga egalik qo‘shimchalari haqidagi ko‘nikmani shakllantirish uchun matndan egalik qo‘shimchasi bilan qo‘llangan otni topish, uni tarkibiga ko‘ra tahlil qilib, egalik qo‘shimchasining shaxs-sonini aniqlash, matnda berilgan otga tushirib qoldirilgan egalik qo‘shimchasini qo‘shish, narsa qaysi shaxs yoki shaxslarga qarashli ekanini aytish kabi mashqlardan foydalaniladi³.

Boshlang‘ich sinf “O‘qish kitobi”dagi matnlarda egalik shakllari ko‘pincha hayotiy va tarbiyaviy mazmun bilan bog‘liq holda qo‘llanadi. Masalan, “*onam*”, “*vatanim*”, “*ustozim*” kabi so‘zlar orqali bolalarda mehr, hurmat va vatanparvarlik

¹ Boshlang‘ich ta’lim metodikasi. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2017

² Karima Qosim ova, Safo M atchonov, X olida G ‘ulom ova, Sharofat Y o ‘Idosheva, Sharoljon Sariyev “Ona tili o‘qitish metodikasi”-Toshkent-2009.

³ “O‘qish kitobi”. 1–4-sinflar uchun darsliklar. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2019–2023.

tuygʻulari shakllantiriladi. Bu esa grammatik shaklning nafaqat til oʻrganish, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega ekanligini koʻrsatadi.

Yana bir eʼtiborli jihat shundaki, egalik shakllari boshqa grammatik kategoriyalar bilan oʻzaro bogʻliq holda keladi. Masalan, kelishik qoʻshimchalari bilan birikib, “kitobimni”, “uyimizda”, “doʻstingizga” kabi murakkab shakllarni hosil qiladi. Bu esa oʻquvchilarga soʻzlarning oʻzgarishi va gap ichida turli vazifalarni bajarishini anglash imkonini beradi.

Boshlangʻich sinf “Oʻqish kitobi” matnlarida egalik qoʻshimchalari yana bir qator muhim grammatik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu qoʻshimchalar nafaqat egalikni bildiradi, balki gapning mazmunini aniqlashtirish va nutqni boyitishda ham xizmat qiladi.

Avvalo, egalik qoʻshimchalari matnda predmetni aniq qilib koʻrsatadi. Masalan, oddiy “kitob” soʻzi umumiy maʼnoni bildirs, “kitobim” yoki “kitobing” shakllari aniq egaga tegishli predmetni ifodalaydi. Shu orqali oʻquvchilar umumiy va aniq tushunchalar oʻrtasidagi farqni anglay boshlaydi. Matnlarda egalik qoʻshimchalari turli soʻz turkumlari bilan ham bogʻlanib keladi. Asosan otlarga qoʻshilsa-da, ular sifatlashgan yoki otlashgan soʻzlarda ham uchrashi mumkin: “yaxshim”, “kichkinamiz” kabi shakllar bolalar nutqida uchraydi va matnlarda ham berilishi mumkin. Bu holat oʻquvchilarga soʻzlarning oʻzgaruvchanligini koʻrsatadi.¹

Xulosa qilib aytganda, “Oʻqish kitobi” matnlarida egalik qoʻshimchalari koʻp qirrali vazifani bajaradi. Ular egalikni bildiradi, gapni aniqlashtiradi, nutqni ixchamlashtiradi, turli grammatik vazifalarda keladi va oʻquvchilarning ogʻzaki hamda yozma nutqini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi. Yana bir muhim jihat — egalik qoʻshimchalari orqali hissiy munosabat ham ifodalanadi. “Onajonim”, “vatanim”, “doʻstlarim” kabi soʻzlarda nafaqat egalik, balki mehr, yaqinlik va hurmat maʼnolari ham seziladi. Bu esa boshlangʻich sinf oʻquvchilarining nutqini nafaqat grammatik, balki hissiy jihatdan ham boyitadi.

¹ Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2010

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2018.
2. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2017
3. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev “Ona tili o'qitish metodikasi”-Toshkent-2009.
4. “O'qish kitobi”. 1–4-sinflar uchun darsliklar. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2019–2023